

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Google
Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
190 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Разработка интеллектуальной системы управления многостадийными технологическими процессами.....	84
Алишев Шеркузи Абдуманнонович	
Masofaviy xodimlarning mehnat faoliyatini rag'batlantirish tizimini rivojlantirish	91
Toliboyev Samad Toliboy o'g'li	
Sug'urta xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirish yo'llari	99
Umirov Abdusalom To'rayevich	
IOTtarmoqlari uchun optimallashtirish usullarini tahlil qilish	105
Abdug'aniyev Bekzod Burxon o'g'li	
Tarmoq xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy texnologiyalar va usullar	110
Raxmonkulov Feruz Pardaboyevich	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ida innovatsion jarayonlarni moliyalashtirish holatining matematik modeli.....	114
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Sug'urtada andarrayting xizmatini raqamlashtirish orqali sug'urta mukofoti va to'lovlarni amalga oshirishni takomillashtirish	120
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Korxonalar faoliyatini yashil obligatsiyalar orqali moliyalashtirish imkoniyatlari.....	128
Muxiddin Eshmuradov	
Aholi turmush farovonligini oshirishning inson omiliga ta'siri.....	133
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	

Soliq salohiyatini baholashning zamonaviy metodlari va ularning rivojlantirish istiqbollari	137
Jo'rayev Xusan Atamuratovich	
Ish o'rinlarini qonuniylashtirish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish yo'llari.....	143
Dilshod To'rayev	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayon holatining tahlili.....	147
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Iqtisodiy transformatsiyalashuv sharoitida aholi bandligini ta'minlashning ayrim masalalari.....	152
Salomat Norova	
Moliyaviy sektorni soliqqa tortish.....	159
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Bojxona ma'muriyatchiligini takomillashtirishda bojxona menejmentini shakllantirish metodikasi.....	165
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabayev Jamshid Sharafetdinovich	
O'zbekiston tijorat banklari tomonidan kreditlash amaliyotini rivojlantirish istiqbollari.....	171
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
Mamlakatda moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning nazariy jihatlari	177
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Surxondaryo viloyati tumanlari iqtisodiyotidagi tarkibiy jarayonlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	183
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	

SURXONDARYO VILOYATI TUMANLARI IQTISODIYOTIDAGI TARKIBIY JARAYONLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Normurodov Alibek Anvar o'g'li

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti "Iqtisodiyot va boshqaruv" kafedrası assistenti
ORCID:0009-0002-4915-4118

Annotatsiya: Maqolada Surxondaryo viloyati yalpi hududiy mahsulot hajmi va yalpi hududiy mahsulotining o'sish sur'ati, viloyatining iqtisodiy sifat o'sishi bo'yicha vaziyati tahlili amalga oshirilgan. Viloyat yalpi hududiy mahsulotining o'sish sur'ati qiymatlari grafigi hamda va uning hududlarida yalpi hududiy mahsulot taqsimoti keltirilgan. Xulosa va takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: mintaqaviy iqtisodiyot, yalpi hududiy mahsulot, ijtimoiy ishlab chiqarish, real YaIM, nominal YaIM, deflyator, iqtisodiy o'sish.

Abstract: The article analyzes the volume and growth rate of the gross regional product of Surkhondaryo region, as well as the situation regarding the region's economic quality growth. A graph illustrating the growth rates of the region's gross regional product and the distribution of gross regional product across its territories is presented. Conclusions and recommendations are provided.

Keywords: regional economy, gross regional product, social production, real GDP, nominal GDP, deflator, economic growth.

Аннотация: В статье проанализированы объем валового регионального продукта и темпы роста валового регионального продукта Сурхандарьинской области, а также состояние качественного экономического роста области. Представлен график значений темпов роста валового регионального продукта области, а также распределение валового регионального продукта по ее районам. Даны выводы и предложения.

Ключевые слова: региональная экономика, валовой региональный продукт, общественное производство, реальный ВВП, номинальный ВВП, дефлятор, экономический рост.

KIRISH

Bugungi kunda hududlarni notekis rivojlantirish, ma'muriy ta'sirlarni taqsimlash tizimida markazlashtirish va markazlashtirmaslik nisbatlarini optimallashtirish, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy hamda boshqa islohotlarning strategik vektorlarini aniqlash, iqtisodiy o'sishga erishish va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini yaxshilash muammolarini hal etilishida mamlakat aholisining hayot sifati g'oyat muhim bo'lib qolmoqda. Bu esa mintaqaviy iqtisodiy siyosat bo'yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishining dolzarb yo'nalishi hisoblanadi.

Mintaqaviy iqtisodiy siyosatning muhim xususiyatlari masalalarini ko'rib chiqishda, birinchi navbatda, uning ma'muriy-siyosiy ta'sirlar tizimidagi o'rnini, mazmuni, asosiy maqsad va vazifalarini ochib beruvchi ilmiy yondashuvlarning xilma-xilligini ko'rsatishga e'tibor qaratish lozim. Mintaqaviy iqtisodiy siyosatning mohiyatini tushunish uchun hududiy iqtisodiy siyosatning ma'muriy ta'sirlar

tizimidagi o'zni, uning mazmunini obyektlar, subyektlar va ularning funksiyalari bilan bog'liq holda aniq belgilab olish maqsadga muvofiqdir. Mintaqaviy siyosat makro va mezo darajada ko'rib chiqilishi mumkin.

Bu borada mamlakatimizda qabul qilingan "2022—2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"[1]gi farmonda belgilangan:

hududlardagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni joyida hal etish maqsadida mahallalar vakolatlarini kengaytirish, ularning moliyaviy mustaqilligini kuchaytirish;

mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan hududiy ijro organlarining shtat birligi va tuzilmalarini belgilash amaliyotini bosqichma-bosqich kengaytirish, hududlarda amalga oshiriladigan vazifalar bo'yicha "vakolatlar reyestri"ni shakllantirish;

sohalarda "tartibga solish yuki"ni kamaytirish doirasida qonunchilik hujjatlarini qisqartirish, davlat organlari faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni tizimlashtirish;

Davlat boshqaruvini nomarkazlashtirish ishlarini jadallashtirish hamda davlat organlari faoliyatining ochiqligini ta'minlash kabi ustuvor vazifalar respublika hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha islohotlarni amalga oshirilayotganligidan dalolat beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

V.O.Onishchenko "Davlat darajasida mintaqaviy siyosat boshqaruv subyektlari davlat hokimiyati organlari bo'lgan hududlarni rivojlantirishga qaratilgan normativ-huquqiy tartibga solishda o'z ifodasini topgan"[2] - deb ta'kidlaydi. Ushbu yondashuvga ko'ra, mintaqaviy iqtisodiy siyosat - bu mamlakatning ma'muriy-hududiy birligining iqtisodiy tizimiga markaziy hokimiyat organlarining funksional normativ-huquqiy hamda iqtisodiy ta'siri bo'lib, u ijtimoiy va ishlab chiqarish munosabatlarini ratsionalizatsiya qilishga qaratilgan va manfaatlar yig'indisini aks ettiradi. Bu borada A.F.Melnik davlatning iqtisodiy siyosati va hududlarning ichki iqtisodiy siyosatini alohida qismlar sifatida emas, balki bir butun, bir-birini to'ldiradigan davlat mintaqaviy siyosatining elementlari sifatida ko'rib chiqish kerak, deb hisoblaydi[3]. Ushbu siyosatlarning uyg'unligi ko'p jihatdan mintaqaviy iqtisodiy siyosatning samaradorligi va unumdorligini belgilaydi. O'zbekiston Respublikasining zamonaviy iqtisodiy siyosatini tavsiflovchi siyosiy boshqaruv regulyatorlarining real iqtisodiyotga haddan tashqari ta'sirini ta'kidlash kerak, bu iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish uchun aniq shart-sharoitlarni yaratishda emas, balki resurslarni taqsimlashda korrupsiya va monopolistik ta'sirlarning kuchayishida namoyon bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining takomillashib borayotgan iqtisodiy asoslari sharoitida, innovatsiyalar darajasi tufayli boshlang'ich pozitsiyasiga nisbatan o'sishi, iqtisodiy islohotlarning izchilligi va ularning asosan strategikligi hududiy darajada aholi turmush darajasini oshirishni ta'minlaydi.

R.Nurkse "Mintaqaviy siyosat - bu ijro etuvchi hokimiyat organlari tomonidan hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning tartibga solinadigan jarayonlariga bir qator vositalar (rag'batlantirish, maslahatlar, nazorat va boshqalar) va institutsional va resurslarni cheklash orqali amalga oshiriladigan boshqaruv ta'sirlari majmui"[4] - deb ta'rif bergan.

Bundan ko'rinadiki, mintaqaviy iqtisodiy siyosat odatda mintaqaviy siyosatning tarkibiy qismi sifatida qaralib, bu mintaqaviy va hududiy ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar faoliyatining iqtisodiy hamda huquqiy asoslari, shuningdek, to'liq huquqli tizimni yaratishga qaratilgan tashkiliy va boshqaruv qarorlari majmui sifatida tushunish o'rinli.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hududiy iqtisodiy o'sish sifat indeksini - yalpi hududiy mahsulot (YaIM) o'sish indeksi va YaIM deflyator indeksi o'rtasidagi farqning YaIM o'sish sur'atlari farqiga nisbati sifatida hisoblanadi:

$$I_{i\uparrow s} = \frac{I_{YHM\uparrow} - D_{YHM}}{YHM_1 - YHM_0} \quad (1)$$

Bu yerda: $I_{YHM\uparrow}$ - YaIM o'sish indeksi;

D_{YHM} - YaIM deflyator indeksi;

$YHM_1 - YHM_0$ – oldingi va keyingi YaIM o'sish sur'atlari farqi.

Buning uchun dastlab haqiqiy(real) YaIMni hisoblash lozim bo'lib, uning to'g'ridan-to'g'ri usuli bazis yil narxlarida ishlab chiqarilgan tovarlar guruhlarini umumlashtirishni o'z ichiga oladi. Boshqa usulga ko'ra:

$$\text{Real YaIM} = \text{Nominal YaIM} / \text{YaIM deflyatori} \quad (2)$$

bo'ladi. Bundan yalpi hudud mahsulot deflyatori aniqlash lozim bo'lib, buning uchun joriy davrda ishlab chiqarilgan mahsulot birligi bahosining bazis davrida ishlab chiqarilgan mahsulot birligi bahosiga nisbatan qanday darajada o'zgarganligini bildiradi. Buni quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$\text{Deflyator} = \frac{\text{Nominal } YHM}{\text{Real } YHM} \quad (3)$$

TAHLIL VA NATIJALAR

Surxondaryo viloyati yalpi ichki mahsulotining o'sishi bilan tasdiqlangan mamlakat iqtisodiyotidagi real ijobiy o'zgarishlar va iqtisodiy o'sish natijasi hisoblanadi. 2010-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrda Surxondaryo viloyatida yalpi hududiy mahsulot hajmining ortishi bilan yalpi hududiy mahsulotning o'sish qiymatlari bo'yicha egri chiziqdan iborat bo'lgan harakat trayektoriyasi kuzatiladi (1-rasm).

1-rasm. Surxondaryo viloyati yalpi hududiy mahsulot hajmi va yalpi hududiy mahsulotning o'sish sur'ati qiymatlari.¹

1-rasmda keltirilgan ma'lumotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2010-yilda Surxondaryo viloyati yalpi hududiy mahsulot hajmi 3394,7 mlrd. so'mga teng bo'lib, 2023-yilga kelib bu ko'rsatkich 2010-yilga nisbatan 43445,0 mlrd. so'mga oshib, 46839,7 mlrd. so'mga yetdi. Bunday ijobiy natijaga erishishda, Surxondaryo viloyati hududlarida sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmatlar sohasining kelgusi besh yildagi istiqbollarini hamda har bir tuman va shaharning «o'sish nuqtalari»ni belgilash, ijtimoiy sohani rivojlantirish orqali aholi salomatligi hamda turmush darajasini yanada yaxshilash maqsadida "2022–2026-yillarda Surxondaryo viloyati hududlarini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"[5] Vazirlar Mahkamasining qaror ijrosini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

1-rasmdagi tasvirga ko'ra, Surxondaryo viloyati yalpi hududiy mahsulot hajmi grafigi $y=3385,8e^{0,1927x}$ eksponensial tenglama asosida tasvirlangan bo'lib, doimiy o'sishni ifoda etadi.

¹ <https://stat.uz> saytidan olingan ma'lumotlar asosida muallif hisob-kitobi.

Viloyat yalpi hududiy mahsulotining o'sish sur'ati qiymatlari grafigi siniq egri chiziqlardan iborat bo'lib, bu esa o'z navbatida keltirilgan ikki ko'rsatkichlar o'zgarishiga qarab iqtisodiy o'sish bo'yicha to'liq xulosa qilish imkoniyatini bermasligini tasdiqlaydi.

Hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki, Surxondaryo viloyati 2010-yildan beri ichki iqtisodiyotga xos bo'lgan iqtisodiy o'sish sifati indeksining salbiy ko'rsatkichlari ham iqtisodiyotning o'sish potentsialining pasayishidan dalolat beradi (2-rasm).

2-rasm. Surxondaryo viloyatining iqtisodiy sifati o'sishi.²

2010-2023 yillarda Surxondaryo viloyatining iqtisodiy sifati o'sishi bo'yicha vaziyat yanada rivojlanib, iqtisodiy sifati o'sishi barqaror va ijobiy o'zgarishlarga olib keldi. Bu davrda amalga oshirilgan yangilanishlar va islohotlar viloyat iqtisodiyoti uchun mustahkam poydevor yaratdi va iqtisodiy o'sishning davomiyligini ta'minlashga xizmat qildi.

Shunday qilib, kuzatilayotgan yillar davomida muhim tashqi va ichki ijtimoiy-iqtisodiy omillar sharoitida Surxondaryo viloyatining iqtisodiy o'sish sifati dinamikasining barqarorligi, iqtisodiy jarayonlarning ham hududlarda, ham umuman viloyatda ijobiy tendensiyalarni, iqtisodiy tizimning barqarorligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Hatto 2014-yilda real YalMning deyarli 1,1 foizga o'sishiga qaramay iqtisodiy o'sish sifati indeksining 35,64 %ga oshishi Surxondaryo viloyatining YalM darajasini ijobiy o'zgarish hisoblanadi.

Bizning fikrimizcha, iqtisodiy o'sish sifati indeksining bunday dinamikasi, birinchi navbatda, investitsiya resurslarini jalb qilish va ishlab chiqarish salohiyatini oshirishga xizmat qiladigan keng ko'lamli iqtisodiy islohotlar bilan izohlanadi. Qolaversa, mavjud ishlab chiqarish bazasini bugungi kunda amalga oshirilayotgan tezlikda modernizatsiya qilish yuqori sifatli iqtisodiy o'sish uchun asos bo'la oladi.

Tarkibiy o'zgarishlar mintaqa iqtisodiyotini tarkibiy o'zgartirish va yangilash uchun zaruriy turtki bo'lib, ijobiy iqtisodiy samaralarga olib keladi. Tarkibiy o'zgarishlarning asosiy farqlovchi xususiyati bu o'zgarishlarning boshlanishi uchun aniq boshlang'ich nuqtaning mavjudligi - xo'jalik yurituvchi subyektlar ehtiyojlari tizimining o'zgarishi va maqsadga erishilgan yoki erishilmaganligini aniqlash qobiliyatidir.

Mintaqaviy tizimlardagi tarkibiy siljishlar, ularning miqdoriy xususiyatlarining notekis dinamikasi tufayli ushbu tizimlarning qiyosiy elementlari o'rtasidagi nisbatlarning o'zgarishi jarayonlari sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Mintaqaviy tizimlarning tarkibiy qismlarining notekis o'sish sur'atlari tarmoq va hududiy nisbatlarning o'zgarishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida Surxondaryo viloyati hududlarida yalpi hududiy mahsulot taqsimotini ko'rib chiqishni taqozo etadi (1-jadval).

² <https://stat.uz/uz> saytidan olingan ma'lumotlar asosida muallif hisob-kitobi.

1-jadval. Surxondaryo viloyati va uning hududlarida yalpi hududiy mahsulot taqsimoti (mlrd. so'm).³

Hududlar	2010	2015	2020	2021	2022	2023	2023-yilda 2010-yilga nisbatan o'zgarishi (+,-)
Surxondaryo viloyati	288	907	1434,5	1324,2	1385,7	1490,4	1202
Oltinsoy	14,4	36	57,0	56,7	54,3	57,7	43
Angor	14,9	36	70,7	63,0	66,5	72,6	58
Bandixon	-	-	-	22,8	27,9	33,3	33
Boysun	5,2	40	67,2	65,2	65,1	68,1	63
Muzrabot	14,0	34	66,1	63,9	65,7	70,0	56
Denov	45,1	151	173,0	162,3	164,4	171,7	127
Jarqo'rg'on	19,3	58	109,7	105,2	109,4	119,7	100
Qumqo'rg'on	22,2	89	93,1	87,7	92,6	100,8	79
Qiziriq	12,0	37	78,2	67,5	66,9	68,6	57
Sariosiyo	18,0	48	76,3	67,2	74,4	80,0	62
Termiz.t	13,0	38	101,4	90,6	92,7	97,4	84
Uzun	14,7	45	73,8	66,8	72,6	78,1	63
Sherobod	18,1	51	84,0	81,1	88,2	99,4	81
Sho'rchi	22,0	62	94,0	86,2	92,9	100,4	78
Termiz. Sh	55	182	290,0	238,0	252,2	272,7	217

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, kuzatilayotgan davr mobaynida Surxondaryo viloyati hududlarida taqsimlangan yalpi hududiy mahsulot hajmining o'rtacha arifmetik qiymati 75,9 mlrd. so'mga teng bo'lib, o'rtacha qiymatdan juda yuqori darajadagi hududlar Termiz shahri (o'rtacha 215,0 mlrd. so'm) va Denov tumani (144,7 mlrd. so'm) bo'lib, ushbu hududlarda boshqa tumanlarga qaraganda korxonalar va tashkilotlar sonini yuqoriligi bilan belgilanadi.

Keyingi o'rinlarda Jarqo'rg'on (86,8 mlrd. so'm), Qumqo'rg'on (80,8 mlrd. so'm) va Sho'rchi (76,2 mlrd. so'm) tumanlari o'rtachadan yuqoriroq darajada, Oltinsoy (45,6 mlrd. so'm), Boysun (51,8 mlrd. so'm) va Muzrabot (52,2 mlrd. so'm) tumanlari nisbatan past darajadagi taqsimotga ega ekanligi aniqlandi.

Bu esa, Surxondaryo viloyati iqtisodiyotining diversifikatsiyasi o'sib borayotganligini, shuningdek, jahon bozori konyunkturasiining tebranishlariga nisbatan barqarorlikni mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilayotganligini ko'rsatadi. Viloyatda innovatsiyalar va resurslar samaradorligini oshirish, shuningdek, makroiqtisodiy dinamika trayektoriyasini barqarorlashtirishga yo'naltirilgan sa'y-harakatlar natijasida iqtisodiy o'sishning sifatini yaxshilash davom etmoqda. Bu jarayon viloyat iqtisodiyotini jahon bozorida o'zgarishlarga yanada chidamli qilishga yordam beradi. Bu ichki iqtisodiyotning barqaror moslashish salohiyatini, integratsiya jarayonlari sharoitida uning avtonom o'zgarish qobiliyatini ta'minlashga qodir bo'lgan samarali ichki rivojlanish mexanizmini shakllantirish yo'lidagi muhim qadamdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sanoatining yuqori texnologiyali ishlab chiqarish ulushining o'sishi, telekommunikatsiyalar, moliyaviy va tadbirkorlik xizmatlari, shuningdek iqtisodiy faoliyatning ijtimoiy yo'naltirilgan turlari, davlat va bozor sektorlari o'rtasidagi mutanosibliklarning oqilona nisbatiga erishish, jamg'arishning iste'molga nisbatan ustuvorligini ta'minlash, hududiy nomutanosiblikni bartaraf etish bunday

3 <https://stat.uz/uz> saytidan olingan ma'lumotlar asosida muallif hisob-kitobi.

modelning tarkibiy ustuvor yo'nalishlari hisoblanadi. Viloyatda samarali tarkibiy iqtisodiy siyosatni amalga oshirish uchun quyidagilar zarur:

- hudud iqtisodiyotidagi transformatsion jarayonlarni kuzatish uchun axborot bazasi sifatini yaxshilash, hududda katta islohotlarni amalga oshirish bilan bog'liq xavflarni prognoz qilish, iqtisodiyotni tartibga solish bo'yicha o'z vaqtida qarorlar qabul qilish imkonini beradigan tarkibiy o'zgarishlarni monitoring qilish, amaldagi hududiy iqtisodiy va ijtimoiy dasturlarga o'zgartirishlar kiritish orqali hududni iqtisodiy rivojlantirishning tarkibiy ustuvor yo'nalishlarini aniqlash;

- viloyatdagi tarkibiy jarayonlarning muayyan bosqichda o'ziga xosligi va samaradorligini aks ettiruvchi ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqish va monitoring qilishda foydalanish;

- hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturini ishlab chiqish va hududiy strategiyani tuzatish jarayonida monitoring o'tkazish natijasida aniqlangan hudud iqtisodiyotida tarkibiy o'zgarishlarning asosiy tendensiyalarini hisobga olish;

- muqobil energiya manbalari va energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etish hisobiga ishlab chiqarishning resurs sig'imini kamaytirish va uning energiya sig'imini oshirish maqsadida atrof-muhitni tarkibiy o'zgartirish va iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlari ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish chora-tadbirlarining amalga oshirilishi ustidan nazoratni kuchaytirish;

- viloyatda investitsiya faolligini kuchaytirish orqali yangi istiqbolli tarmoqlarni rivojlantirish;

- qo'shni hududlar uchun yangi infratuzilma obyektlarini yaratish va klaster-tarmoqli biznes tuzilmalarini rivojlantirish bilan bog'liq muammolarni hal qilishga yordam beradigan hududlararo ijtimoiy-iqtisodiy dasturlarni ishlab chiqish. Shunday qilib, samarali tarkibiy siyosatni amalga oshirish quyidagilarni ta'minlaydi:

- davlat, mintaq va iqtisodiy faoliyatning alohida subyekti manfaatlarini muvofiqlashtirish;

- alohida hududlarni rivojlantirish bo'yicha tarmoq (sanoat) va mintaqaviy siyosatning kombinatsiyasi;

- tarkibiy deformatsiyalarni bartaraf etish, ya'ni byudjet subsidiyalari tizimi tomonidan sun'iy ravishda qo'llab-quvvatlanadigan iqtisodiyotning no-rentabel sektorini qayta qurish;

- faoliyati hududning raqobatbardosh afzalliklaridan foydalanishga qaratilgan korxonalarining hududlarda samarali faoliyat yuritishini ta'minlash uchun shart-sharoitlar yaratish;

- iqtisodiyotning fanni talab qiluvchi va innovatsion tarmoqlarini rivojlantirishni rag'batlantirish;

- viloyatda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning ham ichki, ham xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini oshirish, eksportini oshirish va import o'rnini bosish uchun sharoit yaratish;

- hududlar iqtisodiyotini tarkibiy o'zgartirish jarayonida davlat-xususiy sheriklik afzalliklaridan foydalanish;

- kadrlar salohiyatining iqtisodiyotning hozirgi rivojlanish bosqichidagi ehtiyojlariga muvofiqligini ta'minlash;

- biznes uchun eng qulay shart-sharoitlarni yaratish va biznes va hukumat o'rtasida ishonch muhitini shakllantirishni ta'minlaydigan institutsional o'zgarishlarni e'tiborga olish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022—2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" 28.01.2022-yildagi PF-60-son Farmoni, <https://lex.uz/docs/-5841063>
2. Onishchenko V.O. Analysis of influencing factors on foreign investments /V.O. Onishchenko, T.V. Romanova //Economy and the region: Nauk.visn. – Poltava: PoltNTU, 2008. – No. 2. – P. 3–7.
3. Мельник А.Ф. Механизмы реализации региональной структурной политики: монография/ Мельник А.Ф., Лавров Л.А., Васина А.Ю. [и др.]; под общ. науч. ред. профессора А.Ф.Мельник. – Тернополь: ТНЭУ, 2015. – 343 с.
4. Nurkse R. Problems of Capital Formation in Underdevelopment Countries and Patterns of Trade and Development / R. Nurkse. – New York, Oxford University Press, Galaxy Books, 1967.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "2022—2026-yillarda Surxondaryo viloyati hududlarini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 10.05.2022-yildagi 245-son qarori, <https://lex.uz/docs/5998913>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100